

ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ СИСТЕМА США И ЕЕ РЕФОРМИРОВАНИЕ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ

САСОВ А.В.,

**к.ю.н, доцент, доцент кафедры
административного права факультета
юриспруденции и социальных технологий
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики», г. Донецк, Донецкая
Народная Республика**

БОГОСЛАВСКАЯ К.Э.,

**Обучающаяся группы Юр-18-1
факультета юриспруденции и социальных
технологий
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики», г. Донецк, Донецкая
Народная Республика**

Проблема совершенствования пенитенциарной системы является важнейшим вопросом уголовно-правовой политики стран цивилизованного мира. В первую очередь это касается США, в связи с тем, что даже Китай, население которого в четыре раза превышает население Америки, занимает второе место по количеству заключенных. Сейчас пенитенциарная система представляет собой громоздкую и чрезвычайно сложную конструкцию, которая является пережитком английской уголовной системы. Поэтому начато реформирование системы содержания заключенных как одно из направлений совершенствования федеральной уголовно-правовой политики.

Ключевые слова: федеральная уголовно-правовая политика США, пенитенциарная система, реформирование системы содержания заключенных.

THE US PENITENTIAL SYSTEM AND ITS REFORM IN THE FRAMEWORK OF THE FEDERAL CRIMINAL AND LEGAL POLICY

SASOV A.V.,

**Candidate of Law, Associate Professor of the
Department of Administrative Law, Faculty of
Jurisprudence and Social Technologies**

**SEI HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic», Donetsk, Donetsk People's
Republic**

BOGOSLAVSKAYA K.E.,

**student of the group Yur-18-1 of the Faculty of Law
and social technologies**

**SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of the
Donetsk People's Republic», Donetsk, Donetsk
People's Republic**

The problem of improving the prison system now concerned almost all countries of the civilized world. This primarily concerns the US at least due to the fact that even China, whose population is four times the US population, is second in the number of prisoners. Currently, the US prison system involves a complex system for inmates in prisons. Stay under arrest offenders can be divided into several stages with different living conditions from the harshest to the privileged. While American officials the prison experience using the English system of punishment, but improved under American conditions. However, US President Barack Obama, who is a professional lawyer, announced the implementation of a radical reform of the federal penal policy. Directions of this reform should be explored in this article.

***Keywords:** federal criminal policy of the US, penitentiary system, reform of penitentiary institutions.*

Постановка задачи. Для усовершенствования пенитенциарной политики отечественных государств, в том числе ДНР, необходимо установить уровень научного исследования данной проблемы в американской и отечественной науке

уголовно-правовой политики, проанализировать систему источников американского исправительного права, которая является основой совершенствования пенитенциарной политики США, изучить особенности совершенствования американской исправительной системы, которая является одним из важнейших объектов государственной уголовно-правовой политики.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемы реформирования американской пенитенциарной системы постоянно находятся в поле зрения Департамента юстиции США, который публикует широкий круг источников права, возложенных в основу функционирования системы исправительных учреждений, что способствует появлению многих статистических исследований по состоянию содержания заключенных в тюрьмах США, прежде всего - федеральных. Среди авторов таких работ особого внимания заслуживают Р. и М. Гейнс, М. Дюпон, А. Липтак, Дж. Сайкс, М. Хупер, Дж. Шмидт и др. Однако их научные работы только в общем виде наводят на размышления о том, как совершенствовать пенитенциарную систему США в соответствии с американской уголовно-правовой политикой.

Актуальность. В наше время даже в самых развитых странах мира наблюдаются кризис пенитенциарной системы. Развитие пенитенциарной политики в отечественных государствах должно быть основано на восприятии положительного зарубежного опыта её развития, прежде всего - американского, ведь страны СНГ стремятся к вступлению к мировому сообществу демократических и правовых государств, лидером которой являются Соединенные Штаты.

Целью статьи является всесторонний анализ состояния реформирования пенитенциарной системы США ввиду возможного использования ее положительных достижений в практике государственного строительства Донецкой Народной Республики.

Изложение основного материала исследования. Состояние пребывания граждан США в исправительных учреждениях

вызывает острые дискуссии в среде специалистов по уголовно-правовой политике. Представители ее традиционного направления Л. Глейз, Д. Кейбл, Б. Уэлш и П. Таппан настаивают на сохранении многовековых традиций содержания заключенных в тюрьмах без особого внимания к поискам новых методов перевоспитания указанных лиц.

Однако либералы Б. Беннетт, К. Уорден, М. Мауер и К. Фокс исходят из необходимости поддерживать взгляды прошлого Президента США Б. Обамы на поиски современных методов исправления заключенных, особенно молодых правонарушителей. Очевидно, что американский опыт реформирования тюрем должен способствовать реформированию системы исправительных учреждений и в нашем государстве. Однако специальные научные исследования отечественных ученых на этот счет пока почти отсутствуют. Определенные попытки обратиться к решению данной проблемы впервые сделали Н.А. Турчина и Е.Ю. Полянский, однако этот процесс требует дальнейшего развития [1, с. 12].

Известно, что проблемы совершенствования пенитенциарной системы в настоящее время беспокоят почти все страны цивилизованного мира. В первую очередь, это касается США хотя бы том, что эта страна занимает первое место в мире по количеству заключенных, Соединенные Штаты занимают первое место и в количестве заключенных на душу населения. Там каждые 100 000 населения приходится 751 человек, находящихся в тюрьме. Единственной другой крупной страной, которая приближается к этим показателям, является Россия, где на каждые 100000 человек приходится 627 заключенных. США имеет разветвленную систему учреждений, исполняющих наказание. На каждом уровне действует собственная система уголовных заведений: федеральные исправительные учреждения, тюрьмы штатов и муниципальные тюрьмы. Федеральные тюрьмы находятся в ведении правительственного Бюро исправительных учреждений. Для них установлены разные категории, а именно:

для несовершеннолетних и малолетних преступников; для молодых и взрослых преступников; для взрослых преступников; для лиц, отбывающих краткосрочное лишение свободы; исправительные учреждения для женщин; общественные центры надзора за преступниками; медицинские центры, оказывающие помощь преступникам. Кроме того, есть классификация тюрем по уровню охраны [2, с. 45].

Тюрьмы максимальной безопасности обеспечены усиленной охраной для противодействия бунта осужденных. Максимальный уровень охраны предусмотрен для того, чтобы изолировать осужденных друг от друга, а также от сотрудников. В подобных заведениях содержатся наиболее опасные преступники.

Тюрьмы среднего уровня безопасности имеют вооруженную охрану, но в них нет высоких стен. Осужденные в этих тюрьмах могут выводиться для работ за ее пределы. Местные же тюрьмы предназначены для содержания наименее опасных преступников, осужденных за хулиганство и мелкое воровство.

Учреждениями, исполняющими наказание в отношении несовершеннолетних лиц, являются воспитательные школы. У них устанавливается относительно мягкий режим содержания. Несовершеннолетние осужденные находятся там в течение дня и должны работать и учиться, а на ночь отправляются домой. Такой порядок существенно снижает негативные последствия лишения свободы, эффективно противодействует рецидиву [3, с. 234-238].

Согласно данным Бюро судебной статистики Министерства юстиции США, в 2020 году численность заключенных во всех исправительных учреждениях составляла 1613740 человек. Под наблюдением органов, ответственных за исправление правонарушителей, находилось 7,225,800 взрослых граждан, что составило около 3,1% всего взрослого населения США. Среди лиц, находившихся в тюрьмах в 2019 году, численность женщин составила 18%. В Америке в ведении министерства юстиции и управлений исправительных учреждений штатов находятся тюрьмы (states and federal prisons, reformatories), исправительные

учреждения - тюремные фермы и мастерские (prison farms), центры приема, диагностики и классификации заключенных (reception, diagnostics, and classification centers, correction centers), а также специальные медицинские учреждения для лечения алкогольной и наркотической зависимости [4, с. 301-304].

Уровень содержания заключенных в США неизмеримо выше, чем в большинстве других стран мира, ведь состояние американской экономики позволяет предоставлять заключенным гораздо лучшие условия питания, лечения, размещение в камерах, чем в исправительных заведениях отечественных стран. В исправительных учреждениях типа «макси-макси», известных по голливудским фильмам, все оборудовано электронными средствами контроля и наблюдения для реализации курса на полную изоляцию заключенного. Он находится в одиночной камере, оборудованной душем и туалетом, получает усиленное питание, но страдает от того, что не может общаться с другими людьми [5, с. 167].

Вообще, по убеждению многих исследователей, для тюремной системы США присуща антигуманность. Парадокс данной системы в том, что ее сформировали в конце XVIII века духовные авторитеты Общества друзей, то есть квакеров, которые строили массовое сознание в духе братской любви к ближнему. Однако квакеры, вопреки собственным идеям гуманизма, добились введения для значительной части территории США антигуманной пенсильванской системы содержания заключенных.

Пенсильванская система заключается в том, что в тюрьме создается особый режим уединения и молчания. Пенитенциарий специально приспособлен к реализации системы молчания, звуки шагов глушатся пробковыми дорожками, заключенные и администрация должны разговаривать вполголоса. Осужденные содержатся в одиночных камерах. Коллективный труд запрещается, прогулки организуются одиночно в изолированных участках двора пенитенциария, контакты с внешним миром полностью исключаются. За малейшие нарушения применяются

телесные наказания. Эта система страшно влияет на заключенного, подавляет его психику.

В 1820 году в США (г. Оберн) появилась новая тюремная система, в которой была предпринята попытка ослабления негативных свойств пенсильванской системы. Ее образовали политики, которые исходили из того, что в основе преступности лежит лень и стремление человека уклониться от работы. Заключенные ночью находились в отдельных камерах, а днем привлекались к работе в общих помещениях. Система абсолютного молчания сохранилась, однако общее содержание днем на работах и разъединения на ночь по камерам ослабляло негативный эффект влияния пенсильванской системы на психику осужденных.

Особенностью пенитенциарной системы США является расово-этнический состав преступников. Так, доля чернокожих составляет лишь 13% населения США, а их доля среди заключенных составляет 37%.

Неудивительно, что расизм усложняет исправление преступников, ведь по отношению к белым применяются более мягкие требования. Американский криминолог М. Мауер еще в 1999 году подготовил для Комиссии США по гражданским правам сообщение «Кризис молодых афроамериканских мужчин и системы уголовного правосудия».

В нем он писал: «Истоки кризиса системы уголовного правосудия в области осуждения афроамериканских мужчин возникли в глубинах истории. К сожалению, несмотря на прогресс в отходе от расовой предвзятости во многих сферах жизни общества, положение чернокожих мужчин, подвергшихся действию системы правосудия, явно ухудшилось».

Хотя ситуация в этой сфере во многих отношениях тревожная, есть некоторые основания для осторожного оптимизма. Ведь наблюдаются определенные запрограммированные правительством изменения в политике в области уголовного правосудия» [6, с. 278-282].

В начале нашего века большой проблемой для тюремной системы США становится то, что правительство США взяло курс на сокращение бюджетных расходов на различные социальные программы. Чтобы облегчить нагрузку на бюджет, в восьмидесятые годы XX века в США началась приватизация тюрем и массовое строительство частных мест заключения. Компании, которые владеют и управляют тюрьмами, лагерями, следственными изоляторами функционируют на основе заключения контрактов с федеральным правительством и чиновниками штата. На каждого заключенного управляющая компания получает из бюджета гарантированную сумму денег. Сторонники такой системы содержания тюрем уверены, что она позволит повысить эффективность и надежность пенитенциарной системы. Противники же следуют другой точке зрения на это и предостерегают, что управляющим компаниям будет выгодно экономить на охране, эксплуатировать бесплатную рабочую силу и способствовать продолжению сроков заключения.

Понятно, что после освобождения бывшие правонарушители очень трудно находят свое новое место в обществе, которое иногда враждебно встречает бывших заключенных. По этому поводу известный американский криминолог К. Уорден писал в исследовании «Преступление, наказание и реабилитация: проблема рецидивизма» следующее: «Если мы будем преследовать тех, кто ранее был осужден уголовником, он после освобождения из тюрьмы не получит ничего, кроме отказа от рабочего места, так нужного для него и его семьи. В результате такое лицо, скорее всего, вернется к преступному поведению, чтобы найти средства для существования... Сегодня заключенные, вышедшие на свободу, сталкиваются с проявлениями общественного осуждения за поступки, за которые они сожалеют, но не могут ничего изменить... Люди остаются людьми. Они будут портить свою жизнь, если мы будем преследовать их».

Особенно разрушительными являются последствия содержания в тюрьмах преступников, приговоренных к смертной

казни. На нее в течение длительного времени в так называемых «коридорах смерти» американских тюрем ждут почти 3700 человек. Сейчас смертная казнь не грозит заключенным тюрем Канзаса, Орегона, Мены, Нью-Гемпшира, Колорадо, Северной Дакоты и других штатов. В Вайоминге, Монтане, Пенсильвании лиц, приговоренных к высшей мере наказания, практически не казнят. Однако есть и штаты американского Юга, где смертная казнь является обычной мерой наказания преступников еще со времен существования в США рабовладения. В этом случае местная Фемида и сейчас демонстрирует расистский характер отправления правосудия. Вот почему афроамериканцы составляют более половины всех казненных, хотя среди населения страны их доля составляет не более 15%. Кроме того, исследования американских ученых радикального направления науки уголовной политики доказывают, что есть прямая связь наказания с уровнем материального положения осужденных, относящихся к низам общества.

Следует указать, что осужденные преступники, которые находятся в тюрьмах среднего и минимального уровней охраны, могут пользоваться услугами социального работника, адвоката, психиатра, школьного учителя или университетского преподавателя, принимать участие в отпращивании религиозных обрядов т.д.

В исправительных учреждениях США разработан ряд программ, которые имеют целью снижение уровня преступлений. Работа с осужденными начинается сразу же после поступления в исправительное учреждение. Социальный работник совместно с другими службами проводит диагностику вновь прибывшего осужденного с целью подбора для него индивидуальной программы. Целью социальной работы в условиях исправительных учреждений является доведение до заключенного лица догмы о необходимости изменить их судьбу. Социальные работники помогают осужденным осознать это через повседневную работу с ними, которая направлена на прекращение

проявлений насилия, азартных игр, расовых конфликтов и злоупотреблений наркотиками и алкоголем.

Следующий этап работы социальных работников с закаченными состоит в привитии им навыков, полезных не только в исправительных учреждениях, но и после выхода на свободу, когда эти люди будут искать работу, жилье, продукты питания, транспорт и др. В то же время социальные работники пытаются установить связь с родственниками осужденных, чтобы заручиться их поддержкой в преодолении негативных последствий временного пребывания осужденного за пределами семьи. Главная цель программы – помочь осужденным с участием социального работника проанализировать свое поведение и признать ответственность за совершенное преступление.

В соответствии с уголовной политики США, особенно тщательное наблюдение за заключенными осуществляется представителями службы условного освобождения. Ее социальные работники собирают информацию о преступниках путем проведения бесед с клиентом и его жертвами, анализируют его контакты с собственной семьей и работодателем. О полученных юридических фактах сообщают судьям, чтобы помочь им в принятии решения об условно-досрочном освобождении преступника.

В США существует программа «Возмещение причиненных убытков». В этом случае речь идет о ворах, которые на встрече с потерпевшим под руководством социального работника проводят обсуждение условий возмещения причиненных убытков. Поскольку возмещение убытков требует больших средств, которых у заключенных нет, правительство США в течение десятилетий реализует политику коммерциализации пенитенциарной системы. Сейчас тюремная система США активно использует принудительный труд, годовой оборот которого превышает 70 миллиардов долларов. Большинство тюрем в США – частные. Под властью восемнадцати корпораций находятся 100 000 заключенных в 27 штатах [7, с. 347-353].

Тюремный промышленный комплекс является огромной структурой, которая имеет строительные компании, инвестиционные дома на Уолл-Стрит, компании поставки сантехники, компании поставки пищевых продуктов, вооруженную охрану, собственные торговые выставки, съезды, веб-сайты и интернет-каталоги. Компании, которые владеют и управляют тюрьмами, лагерями, следственными изоляторами или центрами реституции, подписывают контракт с федеральным правительством, правительством штата или окружной властью. Они обязуются содержать определенное количество заключенных в соответствии с государственными стандартами безопасности.

Рабочую силу частных тюремных заведений составляют выходцы из бедных слоев населения США. Они производят 100% всех военных касок, бронежилетов, рубашек, брюк, палаток, рюкзаков и фляжек для вооруженных сил США, 98% от рынка монтажных инструментов, 36% бытовой техники, 30% наушников, микрофонов, мегафонов и 21% офисной мебели, а также авиационное и медицинское оборудование и многое другое.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Сейчас эффективность системы наказания правонарушителей в цивилизованном мире определяется ресоциализацией осужденных, под которой следует понимать длительный процесс внедрения комплекса психолого-педагогических, экономических, медицинских, юридических и организационных мероприятий, направленных на формирование у каждого осужденного способности и готовности к включению в обычные условия жизни общества после отбытия наказания. Такой процесс предполагает усвоение элементарных норм, ценностей и знаний, необходимых для того, чтобы быть включенными в жизнь общества [20].

Необходимо подчеркнуть, что пенитенциарная система Соединенных Штатов представляет собой феномен, сущность которого соответствует состоянию дел в американском обществе. Эта система имеет и положительные черты, и недостатки, но она

должна служить определенным образцом для развития отечественной уголовно-правовой политики в отношении системных преобразований пенитенциарных учреждений ДНР.

Список использованных источников

1. Правительство ликвидировали пенитенциарную службу / [Текст]. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://news.mail.ru/politics/25815620/?frommail=14>.

2. Кризис пенитенциарной системы США: в американских тюрьмах отбывают наказание 25% заключённых планеты. – 18.12.2019 / [Текст]. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://russian.rt.com/article/19859>.

3. Ковалев А. Г., Шереметьева М. В. Пенитенциарная система США: особенности организации и современные тенденции / А.Г. Ковалев, М. В. Шереметьева. – М.: ИНФРА-М, 2019. – 356 с.

4. Турчина Н. А. Пенитенциарная система США / Н.А. Турчина. – М., 2017. – 521 с.

5. Шагидуллина Ж. В. Пробация как альтернативный лишению свободы вид уголовного наказания в США / Ж.В. Шагидуллина. – М.: «ТИСБИ», 2018. – 433 с.

6. Эскатова К. Исправительная система англоязычных стран / К. Эскатова. – М., 2019. – 378 с.

7. Докторов Т. Тюремная система США использует рабский труд / Т. Докторов. – М.: ИНФА-М, 2016. – 494 с.